

Pré-Alta do doente internado por IC

Paciente: _____ Enf.: _____

Avaliação Clínica

Houve a Revisão do Histórico Médico e/ou de Enfermagem? Sim Não

Sinais de congestão Sim Não

Com pelo menos 24h de terapêutica oral

Sim Não

Classe NYHA:

II III IV

Peso _____

PA em Repouso _____

FC _____

Ritmo em repouso:

Sinusal Não Sinusal

Estabilidade Clínica

Os sintomas da insuficiência cardíaca estão controlados? Sim Não

Houve piora dos sintomas nas últimas 24-48 horas? Sim Não

Complicações Agudas? Sim Não

Etiologia

A etiologia da IC é conhecida? Sim Não

Factor precipitante identificado e controlado? Sim Não

Comorbilidades diagnosticadas, avaliadas e orientadas? Sim Não

Resultado de Exames

Laboratório:

(Cr _____ Na _____ K _____ Hb, ferritina, TSAT, NT-proBNP _____)

ECG Sinusal Sim Não

EcoTT (FEVE, data do último ecoTT) o _____ % ___/___/___

Medicação

Houve a verificação da lista atual de medicamentos do paciente? Sim Não

Houve o ajuste da dosagem ou adição de novos medicamentos, conforme necessário? Sim Não

Houve a educação sobre a importância da adesão à medicação e dos efeitos colaterais a serem observados? Sim Não

Pré-Alta do doente internado por IC

Terapêutica Otimizada?

Se FEVE <40%, tem otimizada a terapêutica modificadora de prognóstico?

INRA2	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Anticoagulantes orais	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
IECA / ARA II	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
β -bloqueantes	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Ivabradina	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
iSGLT2	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Inibidores de SGLT2	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Revisão da restante da medicação	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Vacinas	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não

Cartilha

Houveram orientações sobre dieta e restrição de sódio ?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houveram recomendações específicas para a atividade física e exercícios?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houve o ensino sobre o controle de líquidos e monitoramento do peso corporal ?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houveram as instruções sobre como reconhecer e relatar sintomas de piora da insuficiência cardíaca ?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houve a orientação sobre Peso Diário ?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houveram as orientações sobre Vacinação (anti-gripal e pneumococcus)?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não

Planejamento de Seguimento

Houve o agendamento de consultas de acompanhamento com o cardiologista ou médico de família ?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houve o encaminhamento para serviços de apoio , como nutricionista, fisioterapeuta ou psicólogo, se necessário?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houveram as instruções claras sobre como proceder em caso de emergência ou sintomas graves ?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Houve discussão sobre os cuidados de fim de vida ?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
CDI deve ser desligado?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não

Pré-Alta do doente internado por IC

Recursos e Suporte

Houve o fornecimento de **informações sobre grupos de apoio** locais ou recursos online para pacientes com insuficiência cardíaca?

Sim Não

Houve a disponibilização da **cartilha** para reforçar as instruções de autocuidado?

Sim Não

Houve a entrega de **LME**?

Sim Não

O **farmacêutico clínico** esteve presente no momento da alta para instruções?

Sim Não

Compreensão do Paciente e Cuidador

Certificado se o **paciente e seu cuidador** compreendem todas as instruções e recomendações fornecidas?

Sim Não

Cartilha entregue?

Sim Não

Comunicação com a Equipe de Saúde

Foram registradas todas as **orientações e planos de cuidados** no prontuário médico do paciente?

Sim Não

Foi garantido que a equipe de saúde estivesse ciente do **plano de alta e das necessidades específicas** do paciente?

Sim Não

Acompanhamento e Suporte Contínuo

Foi disponibilizado um **ponto de contato** para o paciente ou cuidador entrar em contato em caso de dúvidas ou preocupações?

Sim Não

Qual? _____

Este checklist visa garantir uma transição do cuidado hospitalar para o ambiente domiciliar, fornecendo ao paciente as ferramentas e informações necessárias para gerenciar sua insuficiência cardíaca de forma eficaz e segura após a alta hospitalar.